

[≡ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

ALMA HONESTA

janeiro 21, 2016 por a pena do pavão, publicado em política

Ano 04 – n. 02/2016

A época em que vivemos impõe reflexões nunca antes feitas na história deste país.

Há conceitos que estão a merecer maior ponderação para que possam ser compreendidos. Não falo de definição.

A definição é alegoricamente representada pela moldura da obra de arte. A moldura é o limite da definição.

O conceito, ao contrário, possui dimensão ampla. Transcende a moldura. Por isso é necessário precisão e clareza de discurso.

Falar em honestidade de alma exige saber em que perspectiva se fala, já que autoproclamar-se honesto não é passaporte para pureza da alma: não basta ser

a mulher de César!

A alma (de dimensão múltipla na abordagem literária e filosófica) pode envolver questões morais, religiosas, de personalidade etc. E é aí que a coisa muda de figura.

Diz-se que uma pessoa possui boa alma quando lhe é característica a solidariedade, a harmonia, a paz que consegue transmitir.

Certo é que alma também reside no imaginário como entidades sobrenaturais que seriam capazes de nos atormentar. A infância é um cenário fértil para isso.

No Brasil, hoje, alma e honestidade estão na mídia vociferadas por quem nunca soube de nada, embora a cada passo das investigações policiais e da marcha processual sejam soberbas as evidências de que o contrário aconteceu.

Imagine-se nunca saber de nada do que aconteceu num governo. Mas como, se parte significativa de um partido político se encontra em confinamento carcerário?

Certo é que, a cada dia, sem saber de nada, algumas almas penam em regime fechado, enquanto uma única alma, no desespero de quem está no limbo, vocifera que é a alma mais honesta deste país?

Basta! Pelo visto não vale a pena ser honesto, se conceito ou definição de honestidade forem sinônimos desse quadro que se revela e se agrava a cada dia.

Honestidade não é favor de ninguém. Todos têm esse dever, principalmente os que gerenciam a coisa pública. Não é questão de alma, é de caráter, de ter a responsabilidade de assumir erros e consequências. Ou se é honesto ou se é desonesto, já a partir do discurso.

Quem põe grau em honestidade no discurso como bravata, diante do iminente risco de ser residente do condomínio penitenciário, pode ser até uma alma penada, porém dificilmente honesto. Ou será que nunca não sabendo de nada o que se revela é uma falsa alma, uma alma incompetente ou uma alma delinquente?

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ENVELHECER A CONSTITUIÇÃO OU REJUVENECER MENTES: eis a questão.

PRÓXIMO POST

O “Golpe constitucional”

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**